

G‘O‘ZANING RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA MAKRO VA MIKRO O‘G‘ITLARNING TA‘SIRI

¹Ismayilov J.I., ²Mirxaydarova G.S., ³Raimova N.Sh.

¹Paxta selleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti

²Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, ³Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005460>

Annotatsiya. Maqolada mahalliy xom ashyodan tayyorlangan tarkibida mikroelementlari bo‘lgan yangi turdagi “Kafolon” va suyuq oddiy va murakkab o‘g‘itlarni turli me‘yorlari bilan birgalikda maqbul muddatlarda g‘o‘za barg orqali oziqlantirilganda g‘o‘zani oziqa moddalarni o‘zlashtirishiga, paxta hosili va tola sifatiga ta‘sirini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar natijalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mikroelementlar, mineral o‘g‘itlar, murakkab o‘g‘itlar, paxta hosili, tola sifati.

Аннотация. В статье описаны результаты исследований, направленных на определение влияния нового вида «Кафолона», изготовленного из местного сырья, содержащего микроэлементы и жидких простых и комплексных удобрений с различными нормами, на усвоение хлопчатником питательных веществ, урожайность хлопка и качество волокна.

Ключевые слова: микроэлементы, минеральные удобрения, комплексные удобрения, урожайность хлопка, качество волокна.

Abstract. The article describes the results of studies aimed at determining the influence of a new type of “Kafolon”, made from local raw materials containing microelements and liquid simple and complex fertilizers with different rates, on the absorption of nutrients by cotton plants, cotton yield and fiber quality.

Key words: microelements, mineral fertilizers, complex fertilizers, cotton yield, fiber quality.

Mavzusining dolzarbligi. Dunyoda tuproq unumdorligini yaxshilash va g‘o‘za hosildorligini oshirish hamda tola sifatini yaxshilashda makro- va mikroo‘g‘itlarni turli me‘yor, nisbat, muddat va usullarda qo‘llash kabi ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, g‘o‘za ontogenezinining turli bosqichlarida makro- va mikroo‘g‘itlarga talabi, ayniqsa, tuproqning mikroelementlar bilan ta‘minlanganligi, mikroo‘g‘itlarni qo‘llash muddati, me‘yori va usullari ta‘sirida g‘o‘za metabolizmida yuzaga kelayotgan ijobiy va salbiy o‘zgarishlarni aniqlash, g‘o‘zani bargidan oziqlantirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada tarkibida, bor, mis, rux, marganes, temir mikroelementlari bo‘lgan “Kafolon” va suyuq NPK o‘g‘iti va mikroelementlar hamda azotli, fosforli va kaliyli o‘g‘itlarning turli me‘yorlari bilan birgalikda qo‘llanilishi natijasida, g‘o‘zani oziqlanish tartiblarini yaxshilanishi, paxta hosili ortib, tola sifati yaxshilanishiga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarimizning amaliy ahamiyati katta.

Tadqiqot ob‘ekti. Dala tajribasi PSUEAITI tajriba uchastkasini tipik bo‘z tuproq sharoitida o‘tkazildi.

Tadqiqot uslubi. Mahalliy xom ashyodan tarkibida mikroelementlari bo‘lgan oddiy va murakkab suyuq o‘g‘itlar qo‘llanilganda o‘simlikda oziqa moddalarni (NRK) sarflanish qonuniyatlari aniqlandi. Buning uchun g‘o‘zani asosiy o‘suv davrlarida (2-4 chin barg, shonalash

va o‘sov davri oxiri) tajribaning ikki qaytarilishining hamma variantlaridan o‘simlik namunalari olindi. Amal davri oxirida olingan o‘simlik namunalari bo‘laklarga bo‘linib, soyada quritildi va tarozi yordamida tortildi. O‘simlik organlarini quruq massasi, ular tarkibidagi umumiy NRK tegishli hisob-kitoblar orqali o‘simlik tomonidan oziqa moddalarni (NRK) o‘zlashtirilishi, 1 tonna paxta hosiliga sarf bo‘lgan NRK miqdorlari aniqlandi.

G‘o‘zani o‘sishi va rivojlanishini kuzatish uchun fenologik o‘lchovlar o‘tkazildi. Bular hamma qaytarilishning hamma variantlarida amalda qo‘llanilayotgan PSUEAITI uslublari bo‘yicha olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Ilk bor sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida tarkibida mis, bor, ruh, marganes, temir va boshqa mikroelementlar bo‘lgan suyuq “Kafolon” va NRK o‘g‘itini azot, fosfor va kaliy o‘g‘itlari turli me‘yorlari bilan birgalikda maqbul muddatlarda qo‘llanilganda g‘o‘zani oziqa moddalarni o‘zlashtirishiga, paxta hosili va tola sifatiga ta‘sirini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar olib borildi.

Mineral o‘g‘itlarning N₁₅₀, P₁₀₅, K₇₅ kg/ga fonida mikroelementlar kompleksi bo‘lgan suyuq holdagi NPK o‘g‘itlari asosidagi suspenziya barg orqali g‘o‘zaning rivojlanish davrlarida qo‘llanilganda tuproqdagi nitratli azot miqdori 0-30 va 30-50 sm qatlamlarda mutanosib ravishda gullashda 23,6-16,2 mg/kg, pishishda esa 20,6-13,6 mg/kg ni tashkil etib, nazoratdan 3,8-1,8 va 2,8-1,6 mg/kg yuqori bo‘lganligi dastlabki holatdan esa 8,8-9,5 va 5,8-6,9 mg/kg ortganligi aniqlangan. Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida mineral o‘g‘itlarning turli me‘yorlari fonida suspenziya holdagi mikroelementlarni barg orqali (oziqa sifatida) qo‘llashning tuproqni agrokimyoviy (N-NO₃, P₂O₅, K₂O) xususiyatlarini maqbullashuviga ta‘siri borligi aniqlangan [4].

O‘simlik organizmining normal ishlashi uchun faqat azot, fosfor va kaliyning bo‘lishi yetarli emas. O‘simliklarni oziqlanishida mikroelementlar muhim rol o‘ynaydi. Ular oqsillar, uglevodlar, vitaminlarni sintezida ishtirok etadi. Ularni ta‘sirida fotosintez yaxshilanadi, qurg‘oqchilikka chidamliligi ortadi, kasalliklar keltirib chiqaruvchilarga qarshi immuniteti ortadi, natijada hosildorlik ortadi va sifat yaxshilanadi. Shuni ta‘kidlash lozimki, aynan mikroelementlarni mavjudligi va o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirilishi ular tomonidan tuproq energiyasini, suvni, o‘g‘itlardagi va tuproqdagi ozuqa moddalardan samarali foydalanish imkonini beruvchi fermentlarni sintez qiladi [1-3]. Tarkibida kalsiy va kalsiy magniy bo‘lgan granullangan ammiakli selitra o‘g‘iti va mis+ rux va molibden bo‘lgan va bo‘lmagan azot o‘g‘iti fosfor va kaliy o‘g‘itlari bilan birga qo‘llanilganda o‘simlik tomonidan oziqa moddalarni o‘zlashtirilishi yaxshilangan. G‘o‘za organlari tarkibida umumiy azot, fosfor va kaliy moddalarni yaxshi to‘planishi va g‘o‘zaning o‘sib rivojlanishi uchun nisbatan maqbul sharoit R-140 K-100 kg/ga fonida, tarkibida kalsiy va kalsiy magniy bo‘lgan ammiakli selitra o‘g‘iti hamda mis+rux va molibden bo‘lgan azot kalsiy o‘g‘iti (N-200 kg/ga) 50kg/ga 2-3 chinbargda, 75kg/ga shonalashda va 75 kgg/ga gullash davri boshida qo‘llanilganda yaratilishi aniqlangan [5].

Бизни тадқиқот натижаларимизда ҳам г‘ўза ўсув даври мобайнида озиқа моддалар билан yaxshi ta‘minlanishi turli xil o‘g‘itlar (N₁₅₀R₁₀₅K₇₅ kg/ga, N₂₀₀R₁₄₀K₁₀₀ kg/ga, N₂₅₀R₁₇₅K₁₂₅ kg/ga fonida tarkibida mikroelementlar bo‘lgan o‘g‘itlar qo‘llanilganda g‘o‘zani o‘sishi, rivojlanishiga ijobiy ta‘sir etdi.

G‘o‘zaning o‘sishi va rivojlanishi qo‘llanilgan suspenziyali mikroelementlarni mineral o‘g‘itlar foni kabi g‘o‘zani gullash davridan boshlab sezila boshladi. 1-avgust kuni o‘tkazilgan fenologik kuzatuvlarning natijalariga ko‘ra mineral o‘g‘itlar N₁₅₀P₁₀₅K₇₅ kg/ga qo‘llanilgan

nazorat (1) variantda bosh poya balandligi 78,9 sm ni, hosil shoxlar soni 9,6 donani va ko‘saklar soni 7,2 donani tashkil etganligi aniqlangan. Mineral o‘g‘itlar me‘yori $N_{200}P_{140}K_{100}$ kg/ga ortishi bilan bu ko‘rsatkichlar mutanosib ravishda 78,1 sm, 9,9; 8,6 donani tashkil etib, 0,8 sm, 0,3; 1,4 donaga farqlandi. O‘g‘itlar me‘yorida yanada $N_{250}P_{175}K_{125}$ kg/ga ortishi bilan g‘o‘za tupining bo‘yi 80,2 sm, hosil shoxlari 10,4 donani, ko‘saklar soni 9,1 donani tashkil etib, 1-variantdan bo‘yi 1,3 smga. hosil shoxi 0,8 donaga, ko‘saklar soni 1,9 donaga yuqori, 5-variantga nisbatan esa 2,1 smga, 0,5, 0,5 donaga ortiq bo‘ldi.

Mikroelementlar kompleks “Kafolon” sifatida g‘o‘zani rivojlanish davrlarida tajriba tizimi asosida qo‘llanilganda ($N_{150}P_{105}K_{75}$ kg/ga fonida) bosh poya balandligi 80,8 sm, hosil shoxlari soni 10,1 donani, ko‘saklar 8,1 donani, tashkil etgan holda, nazoratdan mutanosib ravishda 1,9 sm., 0,5 dona va 0,9 donaga yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Demak “Kafolon” mikroelementlar kompleksining ham g‘o‘zani o‘shir-rivojlanishiga nisbatan maqbul ta’siri borligi kuzatilgan. Nisbatan maqbul ko‘rsatkichlar NPK+mikroelementlar kompleksi suspenziya sifatida qo‘llanilgan 4-variantda olindi va bosh poya balandligi nazoratdan 2,3 sm., hosil shoxlari soni 0,7 dona, ko‘saklar soni 2,1 donaga yuqori bo‘lgan holda “Kafolon”ning ta’siridan mutanosib ravishda 0,4 sm, 0,2 dona, 1,2 donaga yuqori bo‘lganligi aniqlandi.

Demak, tajribada nisbatan maqbul ko‘rsatkichlar mineral o‘g‘itlarning N_{150} , P_{105} , K_{75} kg/ga fonida NPK+mikroelementlar suspenziya qo‘llanilgan 4-variantda olindi.

Tajriba dalasida o‘rta tolali Sulton g‘o‘za navi ekilgan bo‘lib, ko‘chat qalinliklari yaganalashdan keyin va amal davri oxirida aniqlangan.

Ta’kidlash joizki, barcha variant va qaytariqlarda g‘o‘zaning o‘rtacha ko‘chat qalinliklari bir-biridan katta farqlanmadi. Qolaversa, qo‘llanilgan agroteknik tadbirlar ta’sirida o‘zgaradi. Mineral o‘g‘itlar N_{150} , P_{105} , K_{75} kg/ga me‘yorlarda qo‘llanilgan (1-4) variantlarda uch qaytariqdan o‘rtacha ko‘chat qalinligi mutanosib ravishda 86,0; 86,7; 86,9; 87,1 ming/ga ni tashkil etib, bir-biridan 0,7-0,9-1,1 ming/ga farqlandi.

Mineral o‘g‘itlar N_{200} , P_{140} , K_{100} kg/ga me‘yorlarda qo‘llanilgan (5-8) variantlarda qaytariqlar bo‘yicha o‘rtacha ko‘chat qalinliklari 86,3; 86,8; 87,0; 87,2 ming/ga ni tashkil etib, I-fondagi parallel variantlardan mutanosib ravishda 0,3; 0,1; 0,1; 0,1 ming/ga farqlangan bo‘lsa, N_{250} , P_{175} , K_{125} kg/ga qo‘llanilgan (9-12) variantlarda ko‘chat qalinliklari 86,4; 86,9; 87,1; 87,3 ming/ga ni tashkil etib, bu ko‘rsatkichlar (5-8) dan 0,1; 0,1; 0,1; 0,1 ming/ga farqlanganligi aniqlangan.

Demak, tajribada o‘rtacha ko‘chat qalinligi gektariga 86,0-87,3 ming/ga oralig‘ida bo‘lib, olingan qo‘shimcha paxta hosillari bu farqlanishlarga bog‘liq bo‘lmadi.

Qo‘llanilgan suspenziya holatidagi mikroelementlarni paxta hosiliga bo‘lgan ta’siri bo‘yicha olingan ma’lumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Avvalo shuni aytish kerakki, paxta hosilini ortishiga qo‘llanilgan mineral o‘g‘it me‘yorlari, qolaversa mikroelementlarning ham ta’siri bo‘lganligi aniqlandi. Mikroelementlarni nafaqat paxta hosilini ortishiga, uning erta muddatlarda yetilishiga ham maqbul ta’siri bo‘lganligi kuzatildi.

Paxta hosili, (s/ga), 2022 yil

1-jadval

Variant tarixi	2-3 chin bargda	shonalashda	gullashda	ko'sak tugishda	Qayariqlar			Qo'shimchasi		
					I	II	III	O'rtachasi	o'g'ridan	mikro- element- dan
Fon – N-150, P₂O₅-105, K₂O-75 kg/ga										
1	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	35,1	34,7	34,1	34,6	-	-
2	Kafolon (Imunitet) 2,0 l/ga	Kafolon (Pitamic) 2,0 l/ga	Kafolon (Pitamic) 2,0 l/ga	Kafolon (Finish) 2,0 l/ga	38,6	38,0	37,5	38,0	-	3,4
3	Suyuq mikroelement 150 ml/ga	Suyuq mikroelement 200 ml/ga	Suyuq mikroelement 250 ml/ga	-	39,3	39,0	38,2	38,8	-	4,2
4	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 3,0 l/ga	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 3,5 l/ga	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 4,0 l/ga	-	39,0	40,2	38,5	39,2	-	4,6
Fon – N-200, P₂O₅-140, K₂O-100 kg/ga										
5	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	37,9	38,3	38,7	38,3	3,7 (-)	-
6	Kafolon (Imunitet) 2,0 l/ga	Kafolon (Pitamic) 2,0 l/ga	Kafolon (Pitamic) 2,0 l/ga	Kafolon (Finish) 2,0 l/ga	39,5	41,0	40,2	40,2	2,2 (-)	1,9
7	Suyuq mikroelement 150 ml/ga	Suyuq mikroelement 200 ml/ga	Suyuq mikroelement 250 ml/ga	-	39,8	41,5	40,6	40,6	1,8 (-)	2,3
8	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 3,0 l/ga	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 3,5 l/ga	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 4,0 l/ga	-	42,0	41,0	40,7	41,2	2,0 (-)	2,9
Fon – N-250, P₂O₅-175, K₂O-125 kg/ga										
9	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	Nazorat (suv bilan)	40,0	41,2	40,4	40,5	5,9 (2,2)	-
10	Kafolon (Imunitet) 2,0 l/ga	Kafolon (Pitamic) 2,0 l/ga	Kafolon (Pitamic) 2,0 l/ga	Kafolon (Finish) 2,0 l/ga	41,4	42,1	41,0	41,5	3,5 (1,3)	1,0
11	Suyuq mikroelement 150 ml/ga	Suyuq mikroelement 200 ml/ga	Suyuq mikroelement 250 ml/ga	-	42,8	41,3	41,6	41,9	3,1 (1,4)	1,4
12	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 3,0 l/ga	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 3,5 l/ga	Suyuq NPK o'g'iti va mikroelementlar - 4,0 l/ga	-	42,5	41,1	42,7	42,1	2,9 (0,9)	1,6

NSR₀₅ = 1,14 l/ga

NSR₀₅ = 2,87 %

1-jadvalda paxta hosilining qaytariqlar bo‘yicha ma‘lumotlari keltirilgan bo‘lib, mineral o‘g‘itlar N₁₅₀, P₁₀₅, K₇₅ kg/ga me‘yorlarda qo‘llanilgan (1) Fon – varianttida qaytariqlarga mutanosib ravishda 35,1; 34,8 va 34,1 s/ga ni o‘rtacha esa 34,6 s/ga ni tashkil etdi. Mineral o‘g‘it me‘yorlari N₂₀₀ va 250 bo‘lib, P va K 0,7:0,5 nisbatlarda qo‘llanilgan 5 va 9 variantlarda o‘rtacha uch qaytariqdan paxta hosillari 38,3 va 40,5 s/ga ni tashkil etib, o‘g‘it me‘yorlari hisobiga 3,7 va 5,9 s/ga ortganligi kuzatilgan.

Ta‘kidlash joizki, mikroelementli suspenziyalarni maqbul ta‘siri mineral o‘g‘itlarning N₁₅₀, P₁₀₅, K₁₀₀ kg/ga fonida kuzatilib, “Kafolon” qo‘llanilganda qo‘shimcha paxta hosili 3,4 s/ga ni, faqat mikroelementlar kompleksi ta‘sirida 4,2 s/ga va NPK+mikroelementlar qo‘llanilganda (4-var) esa 4,6 s/ga tashkil etdi.

O‘g‘it me‘yorlarini orta borishi bilan bu oxirgi ko‘rsatkich 2,9 va 1,6 s/ga ga kamayganligi aniqlandi.

Xulosa

Qo‘llanilgan suspenziyali mikroelementlar komplekslarining paxta hosiliga maqbul ta‘siri mineral o‘g‘itlar me‘yoriga bog‘liq bo‘lib, nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar N₁₅₀, P₁₀₅, K₇₅ kg/ga fonida olindi. Demak, ishlab chiqarish sharoitida resurs tejovchi texnologiya sifatida “Kafolon” va NPK+mikroelementlar komplekslarini N₁₅₀, P₁₀₅, K₇₅ kg/ga fonida qo‘llash kerakligi bo‘yicha dastlabki ma‘lumotlar olindi va natijada mineral o‘g‘itlar me‘yorining 25 % gacha kamaytirish mumkinligi aniqlandi.

Xulosa sifatida aytish kerakki, sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida mineral o‘g‘itlarning turli me‘yorlari fonida suspenziya holdagi mikroelementlarni barg orqali (oziqa sifatida) qo‘llashning tuproqni agrokimyoviy (N-NO₃, P₂O₅, K₂O) xususiyatlarini maqbullashuviga ta‘siri borligi aniqlangan.

Suyuq NPK+mikroelementlar kompleksi ta‘sirida nisbatan maqbul paxta hosili o‘g‘itlarni N₁₅₀, P₁₀₅, K₇₅ kg/ga fonida olinib, 39,2 s/ga ni, nazoratdan qo‘shimchasi mikroelementlar hisobiga 4,6 s/gani tashkil etdi va mineral o‘g‘itlar N₂₀₀, P₁₄₀, K₁₀₀ kg/ga me‘yorlarda qo‘llanilgan mikroelementlar variant ko‘rsatkichlariga (38,3 s/ga) teng bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ковганко В.Н. Физико-химические методы анализа. // Лабораторный практикум. Минск-2010г. С. 33-44.
2. Ягодин Б.А. Об управлении минеральным питанием растений. // Земледелие. – 1987. – С. 119-129.
3. Полянчиков С.П. Роль микроудобрений Реаком в повышении качества продукции: Посібник хлібороба / С.П. Полянчиков // Наук. – виробн. щорічник. Спец. вип. – 2009. – С. 37-39.
4. **Ismailov J.I., Mirkhaydarova G.S., Raimova N.Sh//The effect of macro and micro fertilizers used in cotton on the dynamics of soil nutrients// Science and innovation international scientific journal volume 3 issue 9 september 2024//212-218**
5. Niyazaliev B. i dr. Mahalliy xom ashyodan tayyorlangan tarkibida mikroelementi bo‘lgan granulali va suyuq azot o‘g‘iti g‘o‘zada qo‘llanilganda o‘simlik tarkibida to‘plangan umumiy N, P, K miqdorlariga ta‘siri //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – С. 485-488.